

МАСЪАЛАҲОИ ТАЪРИХИ АМОРАТИ БУХОРО ДАР “БУХОРО- ГАҲВОРАИ ТУРКИСТОН”-И САИД МАНСУР ОЛИМӢ

Чалилова Воҳида

магистранти курси дуюми факултети таърих ва ҳуқуқи ДДХ ба номи академик

Б.Ғафуров

Роҳбари илмӣ: **Абдукаримов Ҷ.А.**

н.и.т., дотсенти кафедраи таърихи халқи тоҷики ДДХ ба номи акад.Б. Ғафуров

Дар омӯзиши таърихи аморати Бухоро дар нимаи дуюми асри XVIII ва аввали асри XIX сарчашмаҳои қаламӣ аз қабилӣ “Тухфат ул-хонӣ”-и Муҳаммад вафои Карминағӣ, “Гулшан ул-мулук”-и Муҳаммад Яъқуб, “Тоҷ ут-таворих”-и Муҳаммад Шариф, “Таърихи Муқимхонӣ”-и Муҳаммад Юсуф Муншӣ, «Таърихи салотини манғития»-и Мирзо Абдулазими Сомӣ, «Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғития»-и Аҳмади Дониш, «Таърихи нофеъӣ»-и Муҳаммад Алӣ ибни Муҳаммадсаиди Балҷувонӣ, «Силсилаи салотини Манғития»-и Садри Зиё, «Таърихи амирони Манғитияи Бухоро»-и Садриддин Айнӣ ва ғайра аҳаммияти калони илмӣ доранд.

Яке аз чунин асарҳои чолиб оид ба таърихи аморати Бухоро ин “Бухоро-гаҳвораи Туркистон” ном асари фарзанди охирин намояндаи сулолаи Манғития амир Олимхон - Саид Мансур Олимӣ ба ҳисоб меравад. Саид Мансур Олимӣ дар асар дар бораи худ маълумот намодааст. Бино ба маълумоти мутарҷими асари мазкур ба забони ўзбекӣ Ҳ. Тўраев ў соли 1931 дар Афғонистон ба дунё омада, чанд муддат бо шуғли омўзгорӣ низ машғул гаштааст.

“Бухоро-гаҳвораи Туркистон”-и Саид Мансур Олимӣ дар доираи илми таърихнигории муосир чандон маълум нест. Асари мазкур бо ҳуруфоти арабиасоси форсӣ навишта шуда, бори аввал соли 1996 дар Туркия нашр гаштааст. Соли 2004 бошад аз ҷониби номзади илмҳои таърих, дотсенти кафедраи таърихи Университети давлатии Бухоро Ҳалим Тўраев бо ҳуруфоти кириллӣ нашр гаштааст [5, с.3].

Худуди хронологии асари Саид Мансур Олимӣ “Бухоро-гаҳвораи Туркистон” аз давра истилои Осиёи Миёна аз ҷониби арабҳо то солҳои 20-уми асри ХХ-ро дарбар мегирад. Дар асар пас аз қисмати муқаддимаӣ дар бораи зуҳури дини ислом дар қаламрави Мавороуннаҳр, оид ба топоними Бухоро, масоҳати Бухоро, китобхонаҳои Бухоро бо нишон додани ном ва теъдоди китобҳо, қаламрави Бухоро, сохтори идоракунӣ ва мансабҳо, мадрасаҳои Бухоро (рӯйхати сад мадраса ва маблағи барои бунёди он масраф гардида), ҳаммомҳо, дарвозаҳои Бухоро ва ҳашт сулолае, ки дар Бухоро ҳукумат ронданд, аз Сомониён то Манғитҳо маълумоти хеле ҷолибу нодир инъикос гаштааст. Қисмати асосии асар бештар ба воқеаҳои сиёсӣ, ҷарбӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва маданияи Мавороуннаҳр дар давраи ҳукмронии сулолаи Манғития, махсусан дар бораи шахсият ва хусусиятҳои хоси давраи ҳукмронии охирин намоёнҳои сулола, яъне падари муаллиф - амир Олимхон баҳшида шудааст [5].

Саид Мансур Олимӣ низ меҳост, ки доир ба зиндагӣ ва фаъолияти падараш асаре таълиф намояд. Таълифи асари мазкур аз як ҷониб қарзи фарзандӣ дар назди падар бошад, аз тарафи дигар, бо ин васила меҳост, воқеаҳои дар Бухоро ба вуқӯъ омадаро дар як асар инъикос намояд. Дар натиҷаи омӯзиши маълумоти асари мазкур ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки Саид Мансур Олимӣ дар асари худ ба воқеаву ҳодисаҳои замони падараш эътибори махсус зоҳир намудааст, аммо ин давра аз ҷониби муаллиф аз нигоҳи яктарафа таҳлил гашта, манфиатҳои аморати Бухоро ба мадди аввал гузоштааст. Бо вучуди ин асари мазкур дар омӯзиши баъзе паҳлӯҳои норавшани ҳукмронии сулолаи Манғития, махсусан давраи ҳукмронии амир Олимхон аҳаммияти калони илмӣ дорад.

Дар таълифи асари худ муаллиф аз “Хотираҳои” амир Олимхон, маълумоти шахсоне, ки амир Олимхонро мешинохтанд, бо ӯ ҳамсӯҳбат гаштаанд, асарҳои аз ҷониби муаррихони Афғонистон ва мамлакатҳои Шарқ навишта шуда, инчунин маълумоти рӯзномаву маҷаллаҳо ба таври фаровон истифода намудааст. Бино ба таъкиди худ муаллиф ӯ аз маълумоти асари

“Таърихи Салимӣ”-и Мирзо Салимбек, ки дар китобхонааш махфуз буд, истифода намудааст [5, с.3].

Дар чараёни омӯзиши маълумоти асар маълум мешавад, ки Саид Мансур Олимӣ дар таълифи асари худ асарҳои дигари таърихӣ, аз қабилӣ “Афғонистон дар масири таърих”-и Муҳаммад Губор ва дигаронро истифода намудааст. Аммо муаллифи асари “Бухоро – гаҳвори Туркистон” кӯшиш намудааст, ки маълумоти онро дар доираи манфиатҳои падараш Олимхон мавриди таҳлил қарор диҳад [5, с.74-86].

Дар натиҷаи омӯзиши асари мазкур ва тадқиқи дигар асарҳои илмӣ ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки омили асосии рӯ ба муҳочирати абадӣ овардани амир, пеш аз ҳама, мағлубият аз ҳукумати Шуро буд. Инчунин маҳз Афғонистонро интиҳоб намудани ӯ аз он сабаб, ки он дар бо давлаташ ҳамчавор қарор дошта, дар ҳамон давра сарҳад на он қадар хуб ҳифз мешуд ва байни амирони Бухоро бо амирони афғон робитаҳои наздики сиёсӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ мавҷуд буд, бинобар ҳамин амир ба ин сарзамин бо мақсади имдод омада буд.

Дар “Бухоро- гаҳвораи Туркистон” зиндагӣ ва фаъолияти минбаъдаи амир Олимхон дар Афғонистон, мулоқоти ӯ бо Амонуллохон (1919-1929), дар бораи дастгирӣ, инъикос гаштааст. Амирони афғон гарчанде, ки барои дар қаламрави сарзамини мазкур қарор гирифтани амир Олимхон мусоидат намуда, ба ӯ аз ҳисоби давлат маош чудо карда бошад ҳам, нисбат ба ин тақлиф мусоидат накарданд [5, с.74-76].

Дар асари мазкур маълумотҳо роҷеъ ба саҳлангории амираи Афғонистон Амонуллохон барои кӯмак ба амир Олимхон ва нақшаву ҳамкориҳои пинҳонии ӯ бо давлати Русия чунин омадааст: “Аз вазъият аён мегардад, ки Амонуллохон ҳамаи дарҳои кӯмакҳои ҳарбию ҳам аз ҷониби худ ва ҳам аз тарафи сафоратхонаҳои дар Кобул қарор доштаро барои амираи Бухоро баста буд. Ба дӯстону пайвандони амир Олимхон, ки дар Афғонистон қарор доштанд, маълум буд, ки ваъдаи кӯмаки Амонуллохон бардурӯғ аст. Равшан мегардад, ки тақлиф гаштани амир Олимхон ба Афғонистон ваъдаи кӯмак ва мусоидат дар ташкили

вохурӣ бо сафирони давлатҳои хориҷӣ ба он мақсад буд, ки то душмани амир дар тасарруфи Осиёи Миёна ба ҳучуми Бухоро дучор нагарданд ва дар зери назорати амири Афғонистон қарор гиранд. Дар асару мақолаҳои намояндаи маъруфи таълимоти коммунизм ва ҳамзамонони ӯ дар бораи забти Бухоро ва Осиёи Миёна аз ҷониби Русия омадааст, ки Амонуллоҳон аз солҳои нахустини ҳукумати худ бо коммунистони Русия робитаҳоро мустаҳкам нумудааст. Аз забти Осиёи Миёна аз ҷониби коммунистони ягон ҳарос нашофтааст. Барои таъмини истиқлолияти Афғонистон кишварро аз англизҳо ҳимоя намуд ва онро аз мустамликадорони Британия озод намуд. Акнун ҳукумати Британия, ки бо падари ӯ муносибати хуб дошт, ба душман табдил ёфт. Барои мубориза бо англизҳо ба ӯ иттифоқӣ лозим буд. Бинобар ҳамин бо ҳукумати навтаъсиси шӯроҳо робита пайдо намуд [5, с.84-85].

Амонуллоҳон барои барқарор намудани робитаҳои дипломатӣ бо кишварҳои ҳамҷавор таваҷҷуҳи махсус зоҳир менамуд. Пеш аз ҳама ӯ эътирофи ҳукумати шӯравиро ба таври расмӣ эълон дошта, бо ҳамин восита ҳамкориҳои сиёсиро бо роҳи мукотибот ва ташрифи намояндагии расмии ҳар ду ҷониб ба роҳ монд [3, с.192-193].

Бо мақсади таъмини бехатарии амир аз ҷониби ҳукумати афғон аз қалъаи Футуҳ берун баромадан манъ карда шуд. Дар вақтҳои зарурати сафар гурӯҳи махсус амирро ҳифз ва назорат менамуд. Ин кор воситаи асосии кандани робитаҳои амир аз муносибатҳои беруна буд. Ҳатто, аз шаҳри Кобул аз 11 км зиёд дур рафтан мумкин набуд. Барои сафар ба Пағмон ё Чалолобод ҳукуматро огоҳ менамуд ва иҷозат мегирифт [5, с.84-85].

Инчунин Саид Мансур Олимӣ дар асараш доир ба давраи ҳукмронии амирони афғон Ҳабибулло Килқонӣ (Бачаи Сақо) (1929 январ-октябр), Нодиршоҳ (1929-1933), ҳаммаслакони амир Иброҳимбек, Анвар пошшо, Салим пошшо ва мулоқоту муносибатҳои онҳо бо амир Олимхон маълумот додааст [5, с.76-78].

Ҳамин тариқ, асари “Бухоро-ғаҳвораи Туркистон”-и Саид Мансур Олимӣ гарчанде бештар аз рӯи манфиатҳои аморати Бухоро ва падараш амир Олимхон

навишта шуда бошад ҳам, дар омӯзиши таърих, паҳлӯҳои муҳимми ҳаёти сиёсӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ, иҷтимоии Бухоро аҳаммияти хоса дорад.

Пайнавишт:

1. Айнӣ С. Таърихи амирони Манғитияи Бухоро.- Куллийёт чилди 10.- Душанбе: Ирфон, 1966.- 344.
2. Воҳидов Ш., Ансорова Ф. Мирзо Салимбек ва асари ӯ “Таърихи Салимӣ”/ Муқаддима, таҳияи матн, нусхабадал, эзоҳот ва факсимилеи асар.- Панҷакент, 2024.- 264 с. (+460 с. факсимиле).
3. Давлатов М. Мир Гулам Мухаммад Губар и его книга “Афганистан на пути истории”.-Худжанд: Хуросон, 20024.-328 с.
4. Замонов А. Бухоронинг Манғит амирлари таърихи.- Тошкент, 2023.- 176 с.
5. Саййид Мансур Олимӣ. Бухоро-гаҳвораи Туркистон.- Бухоро, 2004.- 128 с.
6. Ёотамонов Н., Довудӣ Д., Муллоҷононов С., Исоматов М. Таърихи халқи тоҷик. –Душанбе: «ЭР-граф, 2011.- 644 с.
7. XIX аср охири- XX аср бошларида Бухоро//Республика илмий-назарий анжуман материаллари.- Бухоро, 2016.- 184 с.